

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 16 N° 1

Enero - Junio 2026

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

EFICACIA DE DEXMEDETOMIDINA O TRAMADOL ENDOVENOSO PARA ANALGESIA OBSTÉTRICA DURANTE EL PARTO

Efficacy of dexmedetomidine or intravenous tramadol for obstetric analgesia during labor

Yenireth Lunar¹, Nelson Millán¹, Nidia Devonish^{1,2}

¹Hospital Universitario de Maracaibo, Venezuela;

²Posgrado anestesiología Universidad del Zulia, Maracaibo Venezuela

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2718-5017>

jwyenijw@gmail.com

RESUMEN

El dolor de parto es de moderada a severa intensidad, por las contracciones uterinas, dilatación del cuello uterino y la estimulación de estructuras perineo-vagino-rectales. **Objetivo:** Determinar la eficacia de la dexmedetomidina y tramadol para analgesia durante el trabajo de parto. **Metodología:** estudio comparativo, prospectivo y transversal, no experimental. Se evaluó 30 parturientas que recibieron analgesia durante el parto en dos grupos en la fase inicial del trabajo de parto. Grupo Dexmedetomidina endovenoso (n=15). Grupo tramadol endovenoso (n=15). **Resultados:** similares características sociodemográficas, edad 22 + 7 años (Dexmedetomidina) y 24 + 3 años (Tramadol). Edad gestacional 39 + 1,2 semanas (Dexmedetomidina) y 39 + 0,9 semanas (Tramadol). ASA II. Presión sistólica mostró descenso en el grupo Dexmedetomidina estabilizándose luego durante todo el trabajo de parto. La diastólica se mantuvo igual en ambos grupos. Frecuencia cardíaca elevada en el grupo Tramadol. La saturación de oxígeno se mantuvo en el grupo Dexmedetomidina. La dexmedetomidina tuvo mejor efecto analgésico (EVA: 5), alumbramiento (3) y puerperio inmediato (2). Solo el grupo tramadol presentó efectos adversos. **Conclusión:** La dexmedetomidina es un analgésico eficaz y tolerado durante el trabajo de parto, sin depresión cardiorrespiratoria y sin alteraciones de la actividad uterina, se recomienda su uso obstétrico.

Palabras clave: dexmedetomidina, tramadol, parto.

ABSTRACT

Labor pain ranges from moderate to severe intensity due to uterine contractions, cervical dilation, and stimulation of perineo-vaginal-rectal structures.

Objective: To determine the effectiveness of dexmedetomidine and tramadol for analgesia during labor. **Methodology:** A comparative, prospective, and cross-sectional non-experimental study. Thirty parturients who received analgesia during labor were evaluated in two groups during the early phase of labor. Dexmedetomidine intravenous group (n=15). Tramadol intravenous group (n=15). **Results:** Similar sociodemographic characteristics, age 22 + 7 years (Dexmedetomidine) and 24 + 3 years (Tramadol). Gestational age 39 + 1.2 weeks (Dexmedetomidine) and 39 + 0.9 weeks (Tramadol). ASA II. Systolic blood pressure showed a decrease in the Dexmedetomidine group, stabilizing thereafter throughout labor. Diastolic pressure remained the same in both groups. Heart rate was elevated in the Tramadol group. Oxygen saturation was maintained in the Dexmedetomidine group. Dexmedetomidine had a better analgesic effect (VAS: 5), delivery (3), and immediate postpartum (2). Only the tramadol group had adverse effects. **Conclusion:** Dexmedetomidine is an effective and tolerated analgesic during labor, without causing cardiorespiratory depression and without altering uterine activity, its use in obstetrics is recommended.

Keywords: dexmedetomidine, tramadol, labor.

Recibido: 16-10-2025 Aceptado: 04-11-2025

INTRODUCCIÓN

El dolor es un complejo y subjetivo compendio de experiencias desagradables sensoriales, emocionales y perceptuales, asociado con diversas respuestas autonómicas, psicológicas y de comportamiento las cuales se desencadenan como respuesta al estímulo nociceptivo generado por la

lesión tisular. Son bien conocidos la intensidad, particularidad y origen del dolor durante el trabajo de parto; así como, su repercusión en los parámetros fisiológicos de la madre y el feto, y en la mecánica del proceso del parto como tal. Para las mujeres, tanto el trabajo de parto como el parto son experiencias dolorosas, que se ven incrementadas por el miedo y la ansiedad, lo cual puede dificultar su manejo (Gomezese, 2017).

En la primera etapa del trabajo de parto, el dolor es causado por las contracciones uterinas relacionadas con la dilatación del cuello uterino y la distensión del segmento uterino inferior. Los impulsos de dolor se transportan en fibras aferentes viscerales de tipo C, que acompañan a los nervios simpáticos. En las primeras etapas del trabajo de parto, solo se ven afectados los dermatomas torácicos inferiores (T11-T12). Sin embargo, con la dilatación cervical progresiva durante la fase de transición, los dermatomas adyacentes pueden verse afectados y el dolor se refiere desde T10 a L1. Durante la segunda etapa, los impulsos de dolor adicionales debido a la distensión de la bóveda vaginal y el perineo se transportan en el nervio pudendo, que está compuesto por fibras sacras inferiores (S2-S4) (Blumberg, 2000).

Hacia el final del primer estadio, el dolor suele hacerse menos intenso, y cambia de modalidad y localización durante el segundo estadio, debido a la estimulación de estructuras perineo-vagino-rectales, que también pueden dar dolor referido a los miembros inferiores. Este dolor se transmite por vía del plexo pudendo, a través de las raíces S2, S3 y S4. En el momento del coronamiento de la presentación, se agrega el dolor conducido por los nervios genitofemoral (L1 y L2), ilioinguinal (L1) y cutáneo posterior del muslo (S2 y S3) (Blumberg, 2000).

El dolor puede causar hipertensión materna y reducción del flujo sanguíneo uterino. La analgesia epidural atenúa los aumentos en el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la presión arterial de la madre que ocurren con las contracciones uterinas dolorosas y los esfuerzos de "pujar". Al reducir la secreción materna de catecolaminas, la analgesia epidural puede convertir un patrón de parto previamente disfuncional en uno normal. Los métodos elegidos con mayor frecuencia para aliviar el dolor del parto son la psicoprofilaxis, la medicación sistémica y la analgesia regional. La analgesia por inhalación, la analgesia espinal convencional y el bloqueo paracervical se usan con menos frecuencia. La anestesia general rara vez es necesaria, pero

puede estar indicada para la relajación uterina en algunos partos complicados. Existen condiciones donde las pacientes obstétricas tienen contraindicaciones para las técnicas neuroaxiales, en estos casos la analgesia intravenosa ofrece una alternativa razonable, aunque puede ocurrir una analgesia incompleta y depresión respiratoria materna y neonatal (Blumberg, 2000).

Es por esto que el objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia de la dexmedetomidina o tramadol endovenoso para analgesia obstétrica durante el parto.

Agonistas de los receptores α_2 -adrenérgicos

Se localizan en el sistema nervioso central y periférico a nivel de los ganglios autonómicos en sitios presinápticos y postsinápticos. Se han descrito tres subtipos de receptores α_2 -adrenérgicos: α_2a , α_2b y α_2c con una afinidad y homología entre ellos de 70 a 75%. Estos receptores se encuentran distribuidos en diversas estructuras del organismo con diferentes densidades y cada uno de ellos es responsable de respuestas específicas (Matute y Montero, 2017; Amezcua et al., 2017; Vidal, 2020)

A este respecto, la dexmedetomidina es un fármaco considerado como agonista α_2 puro dada su afinidad a receptores en proporción de 1,620:1 α_2 :a y con mayor selectividad para los receptores α_2a . Así como otros agonistas α_2 incorpora un anillo imidazólico en su estructura y el isómero activo de la medetomidina, activa los receptores α_2 -adrenérgicos cerebrales adrenérgicos y espinales, inhibiendo la transmisión neuronal, causando hipnosis y analgesia. La activación presináptica de los receptores α_2 -inhibe la liberación de norepinefrina y por lo tanto interrumpe la propagación de señales dolorosas; mientras que la activación postsináptica en el sistema nervioso central limita la actividad simpática y disminuye la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca (Matute y Montero, 2017; Gambling, 2019; Matos y García, 2019).

Asimismo, la dexmedetomidina es un α_2 agonista adrenérgico el cual provee sedación, ansiólisis y analgesia, mejora la estabilidad hemodinámica y es ampliamente seguro para la gran mayoría de los pacientes, además de disminuir los requerimientos de anestésicos intraoperatorios con la consiguiente disminución de efectos adversos de estos fármacos en el postquirúrgico. Además de sus propiedades ansiolíticas y sedantes, tiene un efecto ahorrador de analgésico en el postoperatorio, que por lo ge-

neral dura hasta 24 horas después de su aplicación. Los agonistas de los receptores α_2 como la dexmedetomidina reducen las necesidades anestésicas y son eficaces para amortiguar la respuesta al estrés, acciones relacionadas con una reducción de las concentraciones circulantes de adrenalina y noradrenalina en el plasma. Tiene afinidad por los receptores $\alpha_2/\alpha-1$, reduce las catecolaminas circulantes y en pacientes quirúrgicos amortigua la respuesta hemodinámica a la laringoscopia e intubación traqueal (Afandy et al., 2021; Zhang et al., 2024).

Después de la administración intravenosa (IV), la dexmedetomidina tiene un inicio de acción en aproximadamente 15 minutos. Las concentraciones máximas generalmente se alcanzan después de una hora de infusión IV continua, con una rápida distribución fuera del sistema nervioso central, una semivida alfa ($t_{1/2\alpha}$) de seis minutos y una semivida de eliminación beta ($t_{1/2\beta}$) de dos a dos y media horas. Tiene una alta afinidad por la unión a proteínas, con una fracción libre del 6% y un gran volumen de distribución estable. El aclaramiento plasmático, así como la unión a proteínas, es similar en adultos y niños, y es independiente de la edad, por lo que las tasas de infusión son equivalentes. Los niños menores de dos años tienen un mayor volumen de distribución. También se absorbe sistémicamente por vía transdérmica, oral o intramuscular (Matute y Montero, 2017; Espinoza et al., 2025)

Farmacodinamia de los receptores α_2 -adrenérgicos

La dexmedetomidina tiene efectos variables sobre subtipos específicos de receptores α_2 . Su unión al receptor α_2A promueve la hipnosis, la sedación, la analgesia, el efecto simpaticolítico y la inhibición de la secreción de insulina y es responsable de su efecto neuroprotector. Reduce la concentración de catecolaminas plasmáticas y, concomitantemente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco de forma dependiente de la dosis, pero sin causar un impacto clínicamente relevante. Las altas dosis en bolo pueden resultar en una respuesta bifásica, con bradicardia e hipertensión como consecuencia de la estimulación periférica inicial de los receptores α_2b periféricos, seguida de simpatectomía central con la subsiguiente disminución de la presión arterial (Afandy et al., 2021).

Asimismo, este fármaco se une a los receptores de imidazol, que reconocen la estructura de imida-

zol u oxacilina de los agentes agonistas α_2 . Existe mayor riesgo de bradicardia e incluso pausa sinusal cuando se administra en combinación con agentes simpaticolíticos o colinérgicos, especialmente si existe estimulación vagal concomitante.

En cuanto al uso prolongado de dexmedetomidina, según las recomendaciones de la FDA, el medicamento podría infundirse de manera continua hasta por 24 horas (Gambling, 2019; Matos y García, 2019).

En este contexto, este fármaco produce amnesia, ansiólisis y sedación. A dosis altas, no compromete la función ventilatoria y puede incluso promover la broncodilatación. Por otro lado, los efectos amnésicos se obtienen únicamente con niveles plasmáticos elevados, sin capacidad de causar amnesia retrógrada. También es capaz de lograr un efecto sedante, hipnótico y analgésico, sin causar depresión respiratoria, incluso cuando se administra a niveles plasmáticos hasta 15 veces superiores al efecto terapéutico. La sedación promovida por la dexmedetomidina mantiene el patrón respiratorio; y los cambios electroencefalográficos relacionados con la medicación son compatibles con los que se encuentran en el sueño natural, activando las vías del sueño no REM, con movimientos oculares lentos (Matute y Montero, 2017; Matos y García, 2019).

Propiedades analgésicas

Se deben a su efecto a nivel de la médula espinal y también supraespinal. En la médula espinal, la analgesia ocurre por interacción con los receptores adrenérgicos α_2 , especialmente α_2A y α_2C como se mencionó anteriormente. Los distintos estudios de sedoanalgesia evidencian que es un medicamento seguro. También que es factible, con su uso temprano en infusión continua, lograr un plano de sedoanalgesia superficial que permita disminuir los requerimientos de otros sedantes (Matute y Montero, 2017; Matos y García, 2019).

Opioides

Por otra parte, el clorhidrato de tramadol, un opioide atípico, por tener estructura molecular similar a la morfina, con afinidad débil por los receptores μ , y un mecanismo adicional analgésico mediado por monoaminas, exento de algunos de los efectos secundarios de los opioides típicos, utilizado como analgesia sistémica en la labor de parto, y que a nivel fetal no se ha demostrado que presente depresión respiratoria significativa tras el alumbramiento.

miento ya que la cantidad que atraviesa la barrera placentaria es metabolizado completamente por el hígado neonatal dando como resultado pocas complicaciones neonatales (Viegas et al., 1993).

Aunado a lo anterior, es un analgésico usado para tratar dolores moderados a severos. Además tiene una biodisponibilidad oral más alta que la morfina, su analgesia depende de la dosis; esta se induce una hora después de la administración oral y el máximo luego de dos o tres horas. El riesgo de depresión respiratoria es bajo en comparación con la morfina, la petidina y la oxicodona. Como se ha mencionado, el tramadol actúa principalmente sobre los receptores μ . Estos son macromoléculas de la membrana celular que se unen a diferentes derivados opioides para producir una reacción química que modifica la función celular. Estos receptores aumentan la salida de potasio, por lo que el calcio no puede entrar. La unión al receptor disminuye la síntesis de AMPc por el incremento del GMPC. Esto ocasiona el efecto analgésico (Keskin et al., 2003).

El efecto farmacológico resulta por la puesta en marcha de una serie de reacciones intracelulares iniciadas desde la superficie celular. Los efectos intracelulares resultan de la activación, que comienza con la ocupación del receptor, de los segundos mensajeros. Las modificaciones de los niveles intracelulares de calcio desempeñan un papel crítico en estas reacciones. Después de su administración intramuscular se absorbe rápidamente y completamente, alcanzando el pico de concentración sérica (C_{max}) después de 45 min, la biodisponibilidad es de casi el 100%. Tras la administración intravenosa, la disminución de las concentraciones plasmáticas se realiza de acuerdo a una fase inicial de distribución breve, seguida de una fase de eliminación más lenta hacia los tejidos pertenecientes al compartimento periférico (Viegas et al., 1993; Palet-Rodríguez y Torrubia-Pérez, 2023).

Asimismo, una hora después de la inyección de 100 mg de tramadol, las concentraciones séricas se sitúan entre 400-500 ng/ml. El volumen de distribución es de 3-4 l/kg. El tramadol y sus metabolitos son casi completamente eliminados por vía renal. La vida media puede prolongarse en pacientes con función hepática y renal comprometida. Tiene un perfil farmacocinético lineal dentro del rango de dosis terapéutica. La relación entre las concentraciones séricas y el efecto analgésico es dosis dependiente, pero varía considerablemente en casos aislados. En gestantes a término que

han usado el tramadol para el control de la percepción de dolor durante el parto, el medicamento atraviesa libremente la barrera placentaria, siendo un poco más restringido el paso del metabolito activo (M1) (Viegas et al., 1993; Palet-Rodríguez y Torrubia-Pérez, 2023).

Cuando a la gestante se le ha administrado una dosis terapéutica de 1,5 mg por Kg de peso, en el plasma del feto se ha encontrado una concentración de aproximadamente 8 microgramos por litro. Esto se traduce en 8ng/ml, 10 veces menor a la concentración a la cual el opioide comienza a causar efectos (100-300 ng/L). Es válido acotar que un feto de 36 semanas tiene la capacidad de metabolizar por completo el tramadol a su metabolito activo M1, aunque su eliminación puede demorar más si los procesos de la función renal aún están inmaduros (Viegas et al., 1993; Palet-Rodríguez y Torrubia-Pérez, 2023)

En este sentido, el dolor asociado con el parto y el alumbramiento, o expulsión de la placenta, afecta a todas las pacientes en diversos grados y su complejidad involucra alteraciones bioquímicas y fisiológicas que afectan no solamente a la madre sino también al feto, e interactúan interfiriendo con la evolución normal del trabajo de parto. La lesión tisular desencadenada por la isquemia de la contractilidad uterina, como uno de los mecanismos fisiopatológicos implicados, lleva a la sensibilización de los nociceptores tisulares periféricos y sus fibras nerviosas aferentes, con la consecuente liberación de neurotransmisores, excitatorios e inhibitorios como sustancia P (neuropéptido involucrado en la percepción del dolor), las neurotensina, las encefalinas, el ácido gamma-aminobutírico (GABA, por sus siglas en inglés), las prostaglandinas, entre otras (Amezcuca et al., 2017; Sha et al., 2022).

Las vías del dolor

Efectúan su primera sinapsis en las interneuronas del cuerno posterior de la médula espinal, donde se realiza la neuromodulación del estímulo nociceptivo e interactúan con otras neuronas en el asta anterior medular y en segmentos localizados en zonas adyacentes, activando vías ascendentes a nivel del tallo y la corteza, desencadenando múltiples respuestas reflejas, de tipo psicológico, sensorial, cognitivo, afectivo y autónomo. La estimulación autónoma especialmente de tipo simpático, aumenta la actividad respiratoria y circulatoria y origina mecanismos psicodinámicos como aprehensión y ansiedad. Se genera alcalosis respi-

ratoria y posteriormente acidosis metabólica por el incremento en la ventilación durante la contracción y los periodos de hipoventilación e hipoxemia durante la relajación uterina (Amezcuca et al., 2017; Vidal, 2020; Sha et al., 2022).

El uso de analgesia para el parto reduce la incidencia de cesárea electiva. De igual manera, la mayoría de los métodos de parto indoloros aceleran el parto al reducir la duración de la fase activa. Además, el alivio del dolor se asocia con una menor prevalencia de depresión posparto. Aunque la mayoría de los estudios sobre el parto indoloro se centran en el método epidural, que ha sido reconocido como un procedimiento seguro y sencillo para la madre y el bebé, este procedimiento a veces puede fallar o puede estar contraindicado, o la madre puede negarse a utilizarlo (Sun et al., 2020; Delavari et al., 2022).

Debido a que existen estudios limitados sobre este tema y por lo anteriormente expuesto, con la presente investigación se pretendió demostrar la eficacia del uso de la dexmedetomidina intravenosa (IV) en el manejo del dolor durante el trabajo de parto, comparado con tramadol, en primíparas con embarazo a término atendidas en la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza (MACP).

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un estudio comparativo, prospectivo y transversal, con diseño no experimental. El universo de la investigación quedó representado por 30 parturientas, primigestas, que recibieron analgesia obstétrica durante el trabajo de parto, por el servicio de Anestesiología, atendidas en la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza, perteneciente al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, de mayo a diciembre de 2024. Los grupos quedaron conformados como sigue:

- Al Grupo A (n=15), se le administró Dexmedetomidina endovenosa a dosis de 1 mcg/kg de peso.
- Al Grupo B (n=15), se le administró tramadol a dosis de 1mg/kg de peso diluido en 100 cc de solución fisiológica.

Tomando como criterios de selección los siguientes:

Criterios de Inclusión: pacientes obstétricas entre 15 y 35 años de edad, primigestas, embarazo simple mayor e igual a 37 semanas de gestación y ASA I – II.

Criterios de exclusión: Multigestas, embarazo gemelar y menos de 37 semanas de gestación.

A cada paciente seleccionada se le expuso su forma de participación en el estudio, explicando sobre los beneficios, riesgos y posibles complicaciones al participar en la investigación, de igual manera se le solicitó firmar el consentimiento informado (Anexo 1) para su inclusión en el mismo. Esta investigación contó con la aprobación del Comité de Bioética de la institución. Los datos fueron recolectados a través de un instrumento tipo cuestionario (Anexo 2), previamente evaluado y sometido a validez de contenido por juicio de expertos en la materia; dicho instrumento fue aplicado a cada paciente incluido en el estudio y estuvo estructurado de la siguiente forma: datos de identificación, edad, peso, edad gestacional, clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA por sus siglas en Inglés), y comorbilidades asociadas. La efectividad analgésica se midió mediante la escala visual análoga y el test de Apgar al recién nacido.

Una vez en la sala de parto se procedió a la administración de la técnica analgésica seleccionada, esto se realizó en la primera fase del trabajo de parto, y se monitorizaron con parámetros hemodinámicos no invasivos, tales como tensión arterial sistólica, diastólica y media, así como la frecuencia cardiaca, y saturación de oxígeno, se registraron las variables hemodinámicas cada 5 minutos. La eficacia de los fármacos se midió a través de la escala visual análoga (EVA) y mediante la puntuación Apgar del recién nacido.

Los resultados obtenidos fueron tabulados y analizados a través del programa –Microsoft Excel 2010 y el paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 23. Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de frecuencias, en número y porcentajes, así como las medidas de tendencia central tales como media o promedio, y medidas de dispersión como desviación estándar, para el análisis de los resultados, asimismo se utilizó la prueba de Chi² para establecer la significancia estadística. Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos de valores de frecuencia y porcentajes de los indicadores en estudio para su análisis y discusión. Se consideró $p < 0,05$ como estadísticamente significativo.

DISCUSIÓN

En este estudio evaluamos el efecto de la infusión intravenosa de dexmedetomidina sobre la puntuación del dolor y la puntuación de Apgar neonatal en gestantes con embarazos a término en comparación con tramadol. Al evaluar las características sociodemográficas, se observó que estas fueron similares en ambos grupos de estudio. Con edad

promedio de $22,7 \pm 7,7$ años (DEX) y de $24,9 \pm 3,9$ años (Tramadol), edad gestacional de $39,4 \pm 1,2$ semanas (DEX) y $39,0 \pm 0,9$ semanas (Tramadol), ASA II y sin comorbilidades asociadas.

Al evaluar los parámetros hemodinámicos tales como, PAS, PAD y PAM, se observó una disminución de las cifras tensionales en el grupo DEX posterior a la administración del medicamento en comparación con el grupo Tramadol, manteniéndose invariable durante todo el trabajo de parto. La PAD no mostró cambios significativos. En la PAM hubo diferencias solo en la fase inicial ($p=0,042$), no evidenciando cambios durante toda la labor de parto. En relación a la frecuencia cardíaca, el grupo Tramadol presentó frecuencias elevadas en comparación con el grupo DEX, estos cambios fueron más evidentes luego del minuto 20 de la labor de parto, incrementándose esta diferencia a los 25 minutos ($p=0,002$), 30 minutos ($p=0,001$) y 35 minutos ($p=0,0001$). De igual manera la saturación de oxígeno mostró diferencias entre los grupos a los 25 minutos ($p=0,002$) y a los 30 minutos ($p=0,004$), mostrando mejor saturación el grupo DEX sobre el grupo Tramadol.

Delavari y col (2022) en su análisis, en el grupo DEX mostró que las presiones arteriales sistólica y diastólica medias disminuyeron significativamente después de la administración del fármaco. Afandy y col (2021) (Zhang et al., 2024), refieren que el grupo de dexmedetomidina tuvo una frecuencia cardíaca y una presión arterial media más bajas en comparación con el grupo de control. A pesar de que el grupo de dexmedetomidina tuvo una mayor incidencia de hipotensión y bradicardia, fue estadísticamente insignificante en comparación con el grupo de control.

A este respecto, la DXM inicialmente con la dosis de carga, produce un efecto hemodinámico bifásico, con un aumento transitorio de la presión arterial y la bradicardia refleja esto determinando a los niveles de concentración plasmática. Esta respuesta inicial se debe a la vasoconstricción inducida por la estimulación de los receptores α_2 periféricos en el músculo liso vascular; Sin embargo, la hipotensión posterior se establece con los adrenorreceptores alfa 2 presinápticos, que inhiben la liberación simpática de catecolaminas y el aumento de la actividad vagal. Se ha determinado una disminución de la presión arterial media en promedio de 13%-27%, posterior a la primera dosis. También se han evaluado los efectos cardiovasculares de la DXM en sujetos sanos, a dosis de 2 mcg/kg intravenoso,

manifestando una elevación de la presión arterial sistólica en 11 ± 5 mmHg diastólica en 16 ± 3 mmHg, a 10 minutos de su administración. Posteriormente, se manifestó un efecto hipotensor en promedio, > 10 mmHg de reducción de la presión sistólica y diastólica, al igual bradicardia (11 ± 2 latidos/min) (Duarte-Medrano, 2022; Mendoza-Villa, 2012).

La dexmedetomidina produce sedación, analgesia y simpaticolisis debido a sus efectos sobre los receptores agonistas α_2 en el locus coeruleus y la médula espinal. En combinación con opioides, produce un efecto sinérgico que resulta en menores requerimientos analgésicos y menos eventos adversos como náuseas y vómitos, sin aumentar la incidencia de depresión respiratoria fetal (Mendoza-Villa, 2012).

Por otra parte, al valorar el dolor mediante EVA se pudo apreciar que este fue menor en el grupo DEX, con diferencia estadísticamente significativa en la segunda fase del trabajo de parto ($p=0,0001$), durante el alumbramiento o expulsión de la placenta ($p=0,001$) y en el puerperio inmediato ($p=0,006$). No hubo diferencias en relación a la puntuación Apgar al minuto y los 5 minutos. No hubo efectos adversos o indeseables en el grupo DEX, mientras que en el grupo tramadol la mayoría de las pacientes presentaron náuseas. A este respecto, Delavari y col (2022) (Weerink et al., 2017) encontraron que la puntuación media de la EVA después de la administración de dexmedetomidina disminuyó significativamente de 9.25 al inicio a 4.61 después de la administración del fármaco, 3.88 durante el trabajo de parto y 1.88 después de la expulsión de la placenta; tampoco hubo diferencias significativas en la frecuencia cardíaca fetal y puntuaciones medias de Apgar a los 1 y 5 minutos entre los dos grupos ($p > 0.05$).

Shafeinia y col (2023) compararon dos métodos analgesia epidural durante el trabajo de parto, un bolo epidural intermitente programado (BEIP) con la infusión epidural continua (IEC), en pacientes que recibieron dexmedetomidina epidural. El puntaje de Apgar neonatal en el método BEIP fue mejor ($p = 0,003$). La duración de la primera fase del trabajo de parto con el BEIP fue menor que la de IEC ($p=0,015$). Las pacientes del grupo BEIP se asociaron con un mayor nivel de satisfacción con el proceso de parto ($p < 0,05$) que los pacientes sometidos al protocolo IEC. Por su parte, Whangping y Ming (2017), buscaron determinar la dosis epidural ideal para analgesia obstétrica, aleatorizando a 100 pacientes en 4 grupos, recibiendo 8 ml de 0,25,

0,5, 0,75 y 1 mcg/ml de DXM + ropivacaína al 0,1%, en los que la adición de 0,25, 0,5 y 0,75 mcg/ml de dexmedetomidina a ropivacaína al 0,1% proporcionó una analgesia segura y eficaz, pero a dosis de 1 mcg/ml de dexmedetomidina dio lugar a una mayor incidencia de bloqueo motor.

Asimismo, Fan y col (2022), compararon la eficacia y seguridad de la dexmedetomidina y el sufentanilo combinados con ropivacaína para la analgesia epidural del parto, refieren puntuaciones de la EVA bajas en ambos grupos después de la inyección de analgésicos (RD: 2,6 vs. RS: 2,5; $p = 0,489$), también las puntuaciones de Apgar (RD: $9,8 \pm 0,7$ vs. RS: $9,7 \pm 0,8$; $p = 0,424$) fueron más altas que el estándar normal; la incidencia de reacciones adversas en parturientas y recién nacidos fue baja en ambos grupos. También, Liu S y col (2021), determinaron la efectividad de la dexmedetomidina intravenosa de diferentes concentraciones y evaluaron la seguridad materna y neonatal cuando se combina con butorfanol se dividieron en 4 grupos: el grupo C recibió cloruro de sodio al 0,9% después del parto, seguido de butorfanol ($3 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{h}$); las pacientes de los grupos D1, D2 y D3 recibieron $0,5 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{h}$ de dexmedetomidina después del parto, seguido de butorfanol ($3 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{h}$) combinado con dexmedetomidina $0,03$, $0,05$ y $0,08 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{h}$, respectivamente; la EVA en todos los momentos después del parto en los grupos D2 y D3 fue significativamente menor que en los grupos C y D1 ($p < 0,001$), y el grado de satisfacción con la analgesia fue mayor en los grupos D2 y D3 ($p < 0,005$).

Finalmente, Afandy y col (2021) (Zhang et al., 2024), realizaron un estudio para evaluar la eficacia de la dexmedetomidina como adyuvante de los anestésicos locales en la analgesia epidural en mujeres embarazadas que se presentaron para un parto normal, compararon dos grupos: el grupo control que recibió bupivacaína sola y el grupo de dexmedetomidina que recibió bupivacaína + dexmedetomidina. El grupo de dexmedetomidina se asoció con un inicio más temprano de la analgesia ($p < 0,001$), una duración prolongada ($p < 0,001$) y una menor necesidad de dosis complementarias ($p < 0,001$) en comparación con el grupo de control, la sedación y la satisfacción materna fueron significativamente mejores en el mismo grupo ($p = 0,001$; $p = 0,025$; respectivamente). El grupo de dexmedetomidina tuvo una frecuencia cardíaca y una presión arterial media más bajas en comparación con el grupo de control. A pesar de que el grupo de dexmedetomidina tuvo una mayor incidencia de hipo-

tensión y bradicardia, fue estadísticamente insignificante en comparación con el grupo de control.

CONCLUSIÓN

Los grupos tuvieron características sociodemográficas similares, con promedio de edad $22,7 \pm 7,7$ años (DEX) y $24,9 \pm 3,9$ años (Tramadol), con edad gestacional de $39,4 \pm 1,2$ semanas (DEX) y $39,0 \pm 0,9$ semanas (Tramadol). Riesgo anestésico ASA II todas las pacientes, sin comorbilidades asociadas.

La presión arterial sistólica mostró descenso en el grupo DEX luego de la administración del fármaco estabilizándose luego durante todo el trabajo de parto. La diastólica se mantuvo igual en ambos grupos, y la presión arterial media solo fue diferente en la fase inicial del trabajo de parto.

El grupo Tramadol presentó frecuencias elevadas en comparación con el grupo DEX, estos cambios fueron más evidentes a los 20 minutos de la labor de parto, incrementándose esta diferencia a los 25 minutos ($p = 0,002$), 30 minutos ($p = 0,001$) y 35 minutos ($p = 0,0001$). La saturación de oxígeno mostró diferencias entre los grupos a los 25 minutos ($p = 0,002$) y a los 30 minutos ($p = 0,004$), mostrando mejor saturación el grupo DEX sobre el grupo Tramadol.

En la evaluación del dolor, la DEX tuvo un mejor efecto analgésico que el Tramadol en la segunda fase del trabajo de parto (5,6 vs 7,4 puntos; $p = 0,0001$), en el alumbramiento (3,9 vs 5,8 puntos; $p = 0,001$) y en el puerperio inmediato (2,5 vs 4,3 puntos; $p = 0,006$). Solo el grupo tramadol presentó efectos adversos.

En este estudio la DEX demostró ser un analgésico eficaz y bien tolerado durante el trabajo de parto, sin riesgo de depresión cardiorrespiratoria tanto para la madre como para el producto y sin alteraciones de la actividad uterina, por lo que se recomienda su uso en parturientas con dolor severo a moderado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Afandy ME, Abusabaa MMA, Lotfy HA, Mansour RF. (2021). Effect of the use of dexmedetomidine as a local anesthetic adjuvant to bupivacaine 0,125% in epidural labor analgesia: randomized controlled study. *Ain-Shams Journal of Anesthesiology*;13:76. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://asja.springeropen.com/articles/10.1186/s42077-021-00196-w#citeas>

- Amezcu A, Vega A, García M, López E, Salas M, Martínez J, Molero I, Garrido M, Peñaranda G, García A, Atienza Y, Flores B, Molina A, Campillo E. (2017). Valoración y manejo del dolor en el parto y puerperio. Gerencia de Atención Integrada de Albacete. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://www.chospab.es/publicaciones/protocolosEnfermeria/documentos/5098f7032b-67219d0ca9da2f69d86815.pdf>
- Blumberg MJ. (2000). Analgesia durante el trabajo de parto y el parto vaginal. *Rev. Arg. Anest*; 6: 365-377. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: https://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/191/c.pdf
- Delavari A, Dehghan M, Lak M. (2022). Evaluating the Effect of Dexmedetomidine Intravenous Infusion on Labour Pain Management in Primipara Pregnant Women: A Nonrandomised Clinical Trial Study. *Rom J Anaesth Intensive Care*;28(1):10-18. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9949007/>
- Duarte-Medrano G. (2022). Dexmedetomidina, tendencias y actuales aplicaciones. *Rev. Chil. Anest*; 51 (3): 265-272. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://revistachilenadeanestesia.cl/P11/revchilanestv5115031153.pdf>
- Espinoza E, Arévalo C, Abril C. (2015). Ensayo Clínico Aleatorizado: Eficacia Analgésica del Tramadol Durante la Fase Activa del Parto. *Rev Med HJCA*; 7(3): 210-215. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.14410/2015.7.3.ao.38>
- Fan M, Li J, Cao R, Hu L, Lu S. (2022). Efficacy and safety of dexmedetomidine-ropivacaine versus sufentanil-ropivacaine for epidural labor analgesia: a randomized controlled. *Ann Palliat Med*;11(4):1410-1420. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://apm.amegroups.org/article/view/93811/pdf>
- Gambling DR. (2019). Intravenous dexmedetomidine. *Int J Obstet Anesth*; 39:148. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30846218/>
- Gomezese OF y Estupiñan B. (2017). Analgesia obstétrica: situación actual y alternativas. *Rev Colomb Anestes*; 45(2):132-135. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-anestesiologia-341-articulo-analgesia-obstetrica-situacion-actual-alternativas-S0120334717300060>
- Keskin HL, Aktepe E, Avsar A, Tabuk M, Caglar G. (2003). Pethidine versus tramadol for pain relief during labor. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*; 82(1):11-16. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002072920300047X>
- Liu S, Peng P, Hu Y, Liu C, Cao X, Yang C, Gao M. (2021). The Effectiveness and Safety of Intravenous Dexmedetomidine of Different Concentrations Combined with Butorphanol for Post-Caesarean Section Analgesia: A Randomized Controlled Trial, Drug Design, Development and Therapy; 15: 689-698. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/DDDT.S287512?scroll=top&needAccess=true>
- Matos H y García M. (2023). Uso de la ketamina endovenosa en anestesiología: revisión de la evidencia y mejores prácticas. *Rev. Chil. Anest*; 52 (6): 576-579. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://revistachilenadeanestesia.cl/P11/revchilanestv52n6-03.pdf>
- Matute M y Montero A. (2017). Avances farmacológicos en el manejo multimodal de la analgesia perioperatoria. *Revista Española de Anestesiología y Reanimación*; 64(8), 467-471. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.redar.2017.03.006>
- Mendoza-Villa JM. (2012). Dexmedetomidine as adjunct for analgesia in labor: a report of two cases. *Rev Colomb Anestesiol*; 40(1):79-81. <https://www.elsevier.es/es-revista-colombian-journal-anesthesiology-342-pdf-S2256208712400141>
- Palet-Rodríguez M y Torrubia-Pérez E. (2023). Utilidad de las terapias complementarias en el manejo de dolor durante el parto: una revisión integradora. *Enferm. Glob*; 22(70): 465-496. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412023000200017
- Sha X, Hu H, Yang J, Fang D, Li W, Zhang H, Coonrod V, Liu H. (2022). Interventions to reduce the cesarean delivery rate in a tertiary hospital in China. *J Matern Fetal Neonatal Med*;35(1):30-38. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31875731/>
- Shafeinia A, Rokhtabnak F, Sehat S, Khosravian G, Rahimzadeh P. (2023). Effect of adding dexmedetomidine on two methods of labor analgesia via epidural among parturient patients. *Caspian Journal of Internal Medicine*; 14 (4): 648 – 655. (Cita-

- do 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38024180/>
- Sun J, Xiao Y, Zou L, Liu D, Huang T, Zheng Z, Yan X, Yuan A, Li Y, Huang X. (2020). Epidural Labor Analgesia Is Associated with a Decreased Risk of the Edinburgh Postnatal Depression Scale in Trial of Labor after Cesarean: A Multicenter, Prospective Cohort Study. *Biomed Res Int*; 2020:2408063. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32025517/>
- Vidal J. (2020). Versión actualizada de la definición de dolor de la IASP: un paso adelante o un paso atrás. *Rev Soc Esp Dolor*; 27(4): 232-233. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: https://www.resed.es/Ficheros/678/2/03_3839-2020_AD.pdf
- Viegas OAC, Khaw B, Ratnam SS. (1993). Tramadol in labour pain in primiparous patients. A prospective comparative clinical trial. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*; 49(3):131-135. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002822439390260J>
- Wangping Z y Ming R. (2017). Optimal Dose of Epidural Dexmedetomidine Added to Ropivacaine for Epidural Labor Analgesia: A Pilot Study. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2017;2017:7924148. <https://doi.org/10.1155/2017/7924148> PMID:28656055
- Weerink MA, Struys MM, Hannivoort LN, Barends CR, Absalom AR, Colin P. (2017). Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Dexmedetomidine. *Clin Pharmacokinet*;56(8):893–913. <https://doi.org/10.1007/s40262-017-0507-7> PMID:28105598
- Zhang D, Sun Y, Li J. (2024). Application of Dexmedetomidine in Epidural Labor Analgesia: A Systematic Review and Meta-Analysis on Randomized Controlled Trials. *Clin J Pain*;40(1):57-65. (Citado 01 de marzo de 2024). Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10712998/#:~:text=Dexmedetomidine%20combined%20with%20local%20anesthetic,for%20the%20parturients%20and%20fetuses.>

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos

Grupo de estudio: _____

Características sociodemográficas:

- Edad: _____
- Peso: _____
- Edad gestacional: _____
- ASA: _____
- Comorbilidades: _____

Escala de dolor EVA

	Inicial	5	10	15	20	25	30	35
Parámetros hemodinámicos								
Frecuencia cardiaca								
Presión arterial sistólica								
Presión arterial diastólica								
Presión arterial media								
Saturación de oxígeno								

Puntuación Apgar

- Minuto: _____
- 5 minutos: _____

Efectos adversos

- Nausea
- Vómitos
- Dolor
- Tos
- Otros

Anexo 2

Escala Visual Análoga										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nada de dolor					El peor dolor imaginable					